

RELYATIVISTIK DINAMIKA ELEMENTLARI

Begmatova Dilfuza Abdullajanovna

Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston Milliy universiteti
Fizika fakulteti Umumiy fizika kafedrasini mudiri, professor.

Abdiraxmonov Abdig'ani Mavlon o'g'li

Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston Milliy universiteti
Fizika fakulteti 2 -kurs talabasi

Matchanova Yulduz Rahmanovna

Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston Milliy universiteti
Xorijiy filologiyaga fakulteti 2 -kurs talabasi

Annotatsiya: Ushbu maqolada relyativistik dinamika elementlari haqida soʻz yuritilib, inersial sanoq sistemasini va nisbiylikning mexanik prinsipi hamda tezliklarni qoʻshishning relyativistik qonuni koʻrib chiqilgan.

Kalit soʻzlar: sanoq sistemalar, inersial sanoq sistemalarini, jism harakati, noinersial, moddiy nuqta, sterjen uchlari, sanoq sistemalarini, nisbiy harakatlanish.

Jismning toʻgʻri chiziqli tekis harakati yoki tinch holati nisbiy boʻlib, u sanoq sistemasiga bogʻliq. Aytaylik, bir - biriga nisbatan biror tezlanish bilan harakatlanayotgan ikki sanoq sistemasini mavjud boʻlsa, ushbu sistemalarining birinchisida tinch holatini saqlayotgan jism ikkinchi sistemada tezlanish bilan harakatlanadi. Demak, Nyutonning birinchi qonuni barcha sanoq sistemalarida bajarilavermas ekan. Lekin shunday sanoq sistemalar mavjudki, ularda erkin yoki kvazi erkin jism oʻzining tinch holatini yoki toʻgʻri chiziqli tekis harakatini saqlaydi. Bunday sanoq sistemalarini inersial sanoq sistemalarini deb ataladi. Nyutonning birinchi qonuni bajariladigan sanoq sistemalarini inersial sanoq sistemalarini deb, aks holda esa noinersial sanoq sistemalarini deb atay olamiz.

1-rasm

Biror inersial sanoq sistemasiga nisbatan toʻgʻri chiziqli tekis harakat qilayotgan ixtiyoriy sanoq sistemasini ham inersial sanoq sistemasini boʻladi.

1 – rasmda K sistemasiga nisbatan K' sanoq sistemasining toʻgʻri chiziqli tekis harakati koʻrsatilgan.

Jism harakati sanoq sistemasiga nisbatan aniqlanadi. Sanoq sistemasini tanlash kuzatuvchining ixtiyorida. Shuning uchun bir harakatni turli sanoq sistemalariga nisbatan tekshirish natijasida bu sanoq sistemalaridan birortasini boshqalarga nisbatan imtiyozli deb

hisoblash mumkinmi? Bu savolga javob berish maqsadida etarlicha aniqlik bilan inersial sanoq sistemasi deb hisoblash mumkin bo'lgan K sistemaga nisbatan K' sanoq sistemasining to'g'ri chiziqli tekis harakatini tekshiraylik. Soddalashtirish maqsadida K' sistema K sistemaga nisbatan V_0 tezlik bilan OX o'q yo'nalishida harakatlanadi, deb hisoblaylik (1-rasm).

$t = 0$ vaqtda ikkala sanoq sistemasi bir-birining ustiga tushadi. $t \neq 0$ da K sanoq sistemasining boshi (ya'ni O^1 nuqta) K sanoq sistemasida $X = V_0 \cdot t$; $u = 0$; $z = 0$ koordinatalar bilan aniqlanuvchi nuqtada joylashgan bo'ladi. U holda moddiy nuqta (A) ning ixtiyoriy paytda ikkala sanoq sistemasidagi koordinatalari Galiley almashtirishlari deb ataladigan quyidagi munosabatlar bilan o'zaro bog'langan:

$$x = x' + v_0 t; \quad u = u'; \quad z = z'; \quad t = t'; \quad (1)$$

bundagi t va t' mos ravishda K va K' sanoq sistemalaridagi soatlar ko'rsatayotgan vaqtlar. Agar vaqt hisobi ikkala sanoq sistemalarining boshlari (O va O' nuqtalar) biri – birining ustiga tushib turgan paytdan boshlansa, ikkala sistemadagi bir xil soatlar bir xil vaqtlarni ko'rsatishi (ya'ni $t = t'$) tabiiy hol ekanligiga o'rganib qolganmiz.

Demak, bir sanoq sistemasidan (K) dan ikkinchi sanoq sistemasi (K^1) ga o'tganda koordinatalar o'zgaradi, ya'ni koordinatalar nisbiy kattaliklardir. Vaqt o'tishi esa sanoq sistemalarining nisbiy harakatlanishiga bog'liq emas, ya'ni vaqt absolyut kattalikdir.

Endi biror sterjen uzunligini ikkala sistemada aniqlaylik.

Sterjen uchlari (A va B nuqtalar) ning K sistemadagi koordinatalarini mos ravshda X_1, U_1, Z_1 va X_2, U_2, Z_2 deb belgilasak, uning uzunligi

$$l = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2 + (z_2 - z_1)^2} \quad (2)$$

bo'ladi. K^1 sanoq sistemasi esa K ga nisbatan OX yo'nalishida V_0 tezlik bilan harakatlanaydi. Shuning uchun K^1 da sterjen uchlarning koordinatalari mos ravishda

$$\begin{aligned} x_1^1 &= x_1 - V_0 t & x_2^1 &= x_2 - V_0 t \\ y_1^1 &= y_1 & y_2^1 &= y_2 \\ z_1^1 &= z_1 & z_2^1 &= z_2 \end{aligned}$$

bo'ladi.

Natijada sterjenning K^1 sanoq sistemasidagi uzunligi uchun

$$l' = \sqrt{(x_2^1 - x_1^1)^2 + (y_2^1 - y_1^1)^2 + (z_2^1 - z_1^1)^2} = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2 + (z_2 - z_1)^2} \quad (3)$$

Ifodani hosil qilamiz (2) va (3) larni o'aro taqqoslab

$$l = l' \quad (4)$$

degan xulosaga kelamiz. Umuman, bir sanoq sistemasidan ikkinchi sanoq sistemasiga o'tganda biror kattalikning qiymati o'zgarmasa, bu kattalik mazkur almashtirishga nisbatan invariant deyiladi. U holda (4) ifodaga asosan, quyidagini ayta olamiz: uzunlik Galiley almashtirishlariga nisbatan invariantdir.

Harakatlanayotgan moddiy nuqtaning K va K' sanoq sistemalaridagi tezliklarining proeksiyalari orasidagi bog'lanishni topish uchun (1) ifodalardan vaqt bo'yicha hosila olamiz:

$$\begin{aligned} V_x &= \frac{dx}{dt} = \frac{d}{dt}(x' + V_0 t) = V_x^1 + V_0 \\ V_y &= \frac{dy}{dt} = \frac{d}{dt}(y') = V_y^1 \\ V_z &= \frac{dz}{dt} = \frac{d}{dt}(z') = V_z^1 \end{aligned} \quad (5)$$

Bu munosabatlarni vektor ko'rinishda

$$\vec{V} = \vec{V}' + \vec{V}_0 \quad (6)$$

shaklda yozish mumkin.

Bu (6) ifoda tezliklarning qo'shilish qonuni bo'lib, uni quyidagicha tavsif qilish mumkin: moddiy nuqtaning K sanoq sistemasidagi tezligi (\vec{v}) shu nuqtaning K' dagi tezligi (\vec{V}') va K' ning K ga nisbatan tezligi (\vec{V}_0) ning vektor yig'indisiga teng.

(5) ifodalardan vaqt bo'yicha hosila olsak, moddiy nuqtaning K va K' sanoq sistemalaridagi tezlanishlarining proeksiyalari orasidagi bog'lanishni hosil qilamiz:

$$\begin{aligned} a_x &= \frac{dV_x}{dt} = \frac{d}{dt}(V_x' + V_0') = \frac{dV_x'}{dt} = a_x' \\ a_y &= \frac{dV_y}{dt} = \frac{d}{dt}(V_y') = a_y' \\ a_z &= \frac{dV_z}{dt} = \frac{d}{dt}(V_z') = a_z' \end{aligned} \quad (7)$$

Vektor ko'rinishda (7) ifodalarni

$$\mathbf{a} = \mathbf{a}' \quad (8)$$

shaklda yozamiz. Demak, moddiy nuqtaning K sanoq sistemasidagi tezlanishi (\mathbf{a}) va K' sanoq sistemasidagi tezlanishi (\mathbf{a}') bir xil ekan. Boshqacha aytganda, tezlanish Galiley almashtirishlariga nisbatan invariantdir.

Tajribalarning ko'rsatishicha, barcha inersial sanoq sistemalarda jism massasi bir xil qiymatga ega va u harakat tezligiga (yorug'lik tezligidan ancha kichik tezliklar nazarda tutiladi) bog'liq emas:

$$m = m' \quad (9)$$

Nyuton mexanikasida o'rganiladigan kuchlar, xususan elastiklik kuchi yoki torishish kuchi jismning ayrim qismlari orasidagi masofaga bog'liq. Masofa (uzunlik) Galiley almashtirishlariga nisbatan invariant. Ba'zi kuchlar, masalan, ishqalanish kuchlari o'zaro ta'sirli shuvchi jismlar tezliklarning farqiga bog'liq. Tezliklar farqi, (6) munosabatga asosan, bir inersial sanoq sistemasidan ikkinchisiga o'tilganda o'zgarmaydi ($V_2 - V_1 = V_2' - V_1'$). Shuning uchun klassik mexanikada kuch Galiley almashtirishlariga nisbatan invariantdir, ya'ni

$$\vec{F} = \vec{F}' \quad (10)$$

Dinamikaning asosiy qonuni – Nyutonning ikkinchi qonuni

$$\vec{F} = m \cdot \vec{a} \quad (11,a)$$

ga etibor bersak, undagi barcha kattaliklar [(8), (9) va (10) ga qarang.] Galiley

almashtirishlariga nisbatan invariant. Binobarin, dinamika asosiy qonunining K sanoq sistemasiga nisbatan V_0 tezlik bilan harakatlanayotgan K' sanoq sistemasidagi matematik ifodasi

$$\mathbf{G}' = m' \cdot \mathbf{a}' \quad (11,b)$$

Mazkur qonunning K sanoq sistemasidagi ifodasiga to'liq mos keladi. Demak, barcha inersial sanoq sistemalarida ayni bir mexanik hodisa bir xil tarzda sodir bo'ladi va mazkur inersial sanoq sistemasida o'tkaziladigan mexanik tajribalar yordamida sanoq sistemi tinch turganligini yoki to'g'ri chiziqli tekis harakatlanayotganligini aniqlab bo'lmaydi.

Asrimiz boshida fizik olimlarni hayratga solgan mazkur muammoni hal qilish uchun Puankare va undan mustaqil ravishda Eynshteyn quyidagi xulosaga keldilar: Galiley almashtirishlaridan farqlanadigan yangi almashtirishlardan foydalanish zarurki, bu almashtirishlarga nisbatan Maksvell tenglamalarining ifodalari o'z ko'rinishlarini o'zgartirmasliklari lozim.

Bunday o'zgarishlarni Eynshteyn quyidagi ikki prinsip asosida keltirib chiqardi:

1. Nisbiylik prinsipi, fizik qonunlar (mexanik, elektromagnitizm, optika... qonunlari) barcha inersial sanoq sistemalarida o'rinalidir. Boshqacha aytganda ayni bir fizik hodisani inersial sanoq sistemalarining birida kuzatish tufayli olingan natijalar boshqa inersial sanoq sistemalarida olingan natijalardan farqlanmaydi. Galileyning nisbiylik prinsipi ham xuddi shuni ta'kidlar edi, lekin unda faqat mexanik hodisalar (barcha fizik hodisalar emas) haqida mulohaza yuritilgan edi.

2. Yorug'lik tezligining doimiylik prinsipi. Yorug'likning vakuumdagi tezligining qiymati barcha inersial sanoq sistemalarida bir xil bo'ladi. U yorug'likning tarqalish yo'nalishiga hamda yorug'lik chiqaruvchi jism va kuzatuvchining harakatiga bog'liq emas. Bu prinsip klassik mexanikadagi tezliklarni qo'shish qoidasiga mutloq ziddir.

Nisbiylik nazariyasining zaminida yotuvchi ikki prinsipning birinchisiga asosan, fizika qonunlari barcha inersial sanoq sistemalarida bir xil ko'rinishga ega bo'lishi, ya'ni Lorens almashtirishlariga nisbatan kovariant bo'lishi lozim. Eynshteynning ko'rsatishicha, moddiy nuqta dinamikasining asosiy qonuni

$$\frac{d\vec{p}}{dt} = \vec{F} \quad (12)$$

2-rasm

Lorens almashtirishlariga nisbatan kovariant bo'lishi uchun, moddiy nuqta impulsi

$$\vec{p} = \frac{m_0 \vec{V}}{\sqrt{1 - \beta^2}} \quad (13)$$

ifoda bilan xarakterlanishi lozim. Bu ifodadagi

$$m = \frac{m_0}{\sqrt{1 - \beta^2}} \quad (14)$$

kattalikni (ya'ni V tezlik bilan harakatlanayotgan jism massasini) relyativistik massa deb, m_0 ni esa tinch xolatdagi jism massasi deb ataladi. Ba'zan, qisqaroq qilib, m_0 ni jismning tinchlikdagi massasi deb xam ataladi. Jism relyativistik massasining uning harakat tezligiga bog'liqligi 2 - rasmda tasvirlangan.

Harakat tezligi (V) yorug'lik tezligi (S) ga yaqinlashganda relyativistik effekt keskinroq namoyon bo'ladi, jismning massasi nihoyat tez ortib boradi, $V = C$ da esa massaning qiymati cheksiz katta bo'ladi. Shuni ham qayd qilaylikki harakat tezligiga monand ravishda jism massasining relyativistik ortishi zamonaviy tezlatkichlarda juda katta tezliklargaacha tezlatilgan zarralar misolida tekshirilgan va tasdiqlangan.

3. Tezliklarni qo'shishning relyativistik qonuni. Hodisalar orasidagi interval

Lorens almashtirishlariga asoslangan mexanikani Nyuton mexanikasidan farq qilish maqsadida relyativistik mexanika deb yuritiladi. Relyativistik mexanika qoidalari klassik mexanika qoidalaridan farqlanadi. Xususan, K inersial sanoq sistemasiga nisbatan \mathcal{G}_0 tezlik bilan OX o'q yo'nalishida to'g'ri chiziqli tekis harakatlanayotgan K^1 sanoq sistemasidagi moddiy nuqtaning OX o'qi yo'nalishidagi harakat tezligi \mathcal{G}' bo'lsin. Mazkur moddiy nuqtaning K sanoq sistemasidagi tezligi (v) ning qiymati, klassik mexanikadagi tezliklarni qo'shish qoidasiga asosan ((6) ifodaga q.) $\mathcal{G} = \mathcal{G}_0 + \mathcal{G}'$ shaklda aniqlanar edi. Relyativistik mexanikadachiq Bu savolga javob berish uchun \mathcal{G} va \mathcal{G}' orasidagi munosabatni aniqlaylik. Moddiy nuqtaning K sanoq sistemasidagi tezligini

$$\mathcal{G} = \frac{dx}{dt} \quad (15)$$

K^1 sanoq sistemasidagi tezligini esa

$$\mathcal{G}' = \frac{dx'}{dt'} \quad (15')$$

shaklda yoza olamiz. Lekin $\frac{dx}{dt}$ ni dx va dt differensiallarning nisbati deb qarash va bu differensiallarni Lorens almashtirishlarini xarakterlovchi (13) dan foydalanib topishimiz mumkin:

$$dx = \frac{dx' + \mathcal{G}_0 dt'}{\sqrt{1 - \beta^2}}; \quad dt = \frac{dt' + \frac{\mathcal{G}_0}{c^2} \cdot dx'}{\sqrt{1 - \beta^2}}$$

Buni hisobga olgan holda (15) ni quyidagicha yozamiz.

$$V = \frac{dx}{dt} = \frac{dx' + V_0 dt'}{dt' + \frac{V_0}{C^2} dx'} = \frac{\frac{dx'}{dt'} + V_0}{1 + \frac{V_0}{C^2} \frac{dx'}{dt'}} = \frac{V' + V_0}{1 + \frac{V_0 V'}{C^2}}. \quad (16)$$

Demak, klassik mexanikadagi $\mathfrak{S} = \mathfrak{S}_0 + \mathfrak{S}'$ qoidani relyativistik mexanikada qo'llab bo'lmaydi. Binobarin, (16) ifodada yorug'likning vakuumdagi tezligi (c) dan katta tezliklarni inkor etuvchi nisbiylik nazariyasining prinsipi o'z aksini topgan. (16) - ifoda relyativistik mexanikada tezliklarni qo'shish qonunini ifodalaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Abdurazzoqov A. A., Nazirov E. N. "Yosh fizik ensiklopedik lug'ati" Toshkent - 1989.
2. A.K.Kikoin, I.K.Kikoin "Molekulyar fizika" Toshkent – 1978.
3. L.C.Jdanov va N.I.Xlebnikov "Fizika kursi texnikumlar uchun" ikkinchi qism. Toshkent – 1967.
4. www.ziyonet.uz
5. www.uzvip.uz